

Kadim Anadolu'da Devlet Sarayları

Özkan KARACA

Araştırmacı-Yazar, MSF Basın Yayın Prodüksiyon Eğitim Hizmetleri, İstanbul/TÜRKİYE,
ozkankaraca@msfproduksiyon.com.tr
ORCID ID: 0000-0001-6984-9772

Öz

“Saray” aslen Farsça bir kelime olup “ev, mesken, konak, menzil” manalarına gelmektedir. Türkçe de “saray” kelimesi bu manalarla birlikte “büyük konak, hükümdarın ikametgâhı, hükümdarın sarayı, kasrı, köşkü” anlamında kullanılmaktadır. Saray, hükümdarın oturduğu büyük bina olmanın yanı sıra yönetimin merkezi olması açısından önem taşır. Büyük Selçuklu Devleti, daha sonrasında ise beylikten imparatorluğa dönüşen Osmanlı sarayları mimari olarak büyük ve gösterişli binalardı. Bu büyüklük ve gösteriş Devletin gücünü temsil ediyordu. Bir devleti siyasi, idari, kültürel, ekonomik ve sosyal olarak yansıtan en önemli kurumlardan birisi saray teşkilatıdır. Çünkü bu teşkilata bakarak devletin halkla ilişkisini ve devletin gücünü anlayabiliriz. Tarih sayfalarına bakıldığında, saray ne kadar büyük ve gösterişliyse devletin o kadar güçlü olduğu düşünülmüştür. Kadim Anadolu üzerinde hüküm sürmüş bulunan medeniyetlerden Doğu Roma, Selçuklu sarayları konu edilmiştir. Türk-Osmanlı dönemine ait saray yapıları ile ilgili literatür geniş bir şekilde verilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Doğu Roma Sarayları, Osmanlı Sarayları, Selçuklu Sarayları, Mimari, Devlet, Şehir

State Palaces in Ancient Anatolia

Abstract

“Palace” is originally a Persian word and means “house, residence, mansion, range”. In Turkish, the word "palace", together with these meanings, is used to mean "the great mansion, the residence of the ruler, the palace of the ruler, the pavilion, the mansion." The palace is important in terms of being the center of the administration as well as being the big building where the ruler lived. The Great Seljuk State and the Ottoman palaces, which later transformed into an empire, were architecturally large and spectacular buildings. This greatness and vanity represented the power of the State. One of the most important institutions that reflect a state politically, administratively, culturally, economically and socially is the palace organization. Because by looking at this organization, we can understand the state's relationship with the public and the power of the state. Looking at the history pages, it was thought that the bigger and more spectacular the palace, the stronger the state. Eastern Roman and

Seljuk palaces, among the civilizations that ruled over ancient Anatolia, were mentioned. The literature on the palace structures of the Turkish-Ottoman period has been given in a wide range.

Keywords: Ottoman Palaces, Seljuk Palaces, Architecture, State, City

Giriş

Hükümdarların oturduğu büyük bina anlamında kullanılan saray kelimesi: Eski Farsça gelmekte olup, Farsçada umumiyetle ev, mesken, konak, menzil manasına gelir. Türkçede de bu manalarla birlikte, daha ziyade büyük konak, hükümdarın ikametgâhı yani saray, kasr, köşk manalarında kullanılan bir kelimedir. Bu kelimenin Arapça şekli “*suradik*” olup, hususiyle “*sera-perde*”nin karşılığıdır; çadır perdesi, harem perdesi ve padişah otağı manasına gelmektedir. Sera ve Seray kelimeleri Farsçada mecazen dünya, cihan, âlem manalarında da kullanılmış ve türlü terkiplerde de çeşitli manalar almıştır.

Türkçede ise, bilhassa bu kelime ile teşkil edilmiş iki mürekkep isim, kervansaray (karban-sera) ve sahil-saray (sahil-sera) çok kullanılmıştır. Bunlardan birincisi kervanların konakladığı büyük han, ikincisi ise deniz sahilindeki konak, yalı manasında Osmanlı Türkçesinde bugün de bilinmektedir. Saray kelimesi aynı zamanda, diğer birçok Türk lehçelerinde mevcut olduğu gibi sark Türk lehçesinde hakiki ve mecazi anlamlarında yani hem büyük ev, hem de dünya ve ahiret manalarında kullanılmaktadır.¹

İslâm devletlerinde saray, hem hükümdarın ailesiyle birlikte yaşadığı özel alan hem de devlet işlerinin görüldüğü yer olarak ana merkez konumundadır ve genellikle dört eyvanlı bir avlu etrafında şekillenmiştir. Diğer bir yapılanma özelliği de kare veya dikdörtgen bir avlunun bir cephesini oluşturan binalar topluluğudur. Törenlerin gerçekleştirildiği avludan başka bir kabul odası, hükümdarın yaşadığı kısım bütün saray düzenekleri içinde yer alır.²

1. Doğu Roma Devleti

Doğu Roma dönemi şehirlerinin nüfusları hakkında kesin tespitler olmamasına karşılık, genellikle kentlerin nüfusu 100.000 ve yukarısı olarak gösterilmektedir. Genellikle başkent İstanbul nüfus bakımından yoğunluk göstermekle birlikte, diğer şehirlerde ters orantılı olarak nüfus artışı olmadığı kentlerin gelişim çizgilerinden de anlaşılmaktadır. Bu da taşra şehirlerinden başkente doğru göçün olduğu anlamına gelmektedir.

Bizans döneminde şehirlerarasındaki ulaşımı sağlayan yollar bakımsız ve güvensizdi.³ Hatta başkent İstanbul ve çevresinde de ulaşımı sağlayan düzenli bir kara yolu yoktu. Deniz kıyısında bulunan şehirlerarasındaki ulaşım deniz yoluyla sağlanıyordu. Ancak denizlerde gerçek hâkimiyet İtalyan Cumhuriyetlerinden Cenova ve Pizzalıların elindeydi. Haçlı seferleri sırasında, orduyu Anadolu'ya taşıyan İtalyanlar bu sayede Anadolu kıyılarında birçok alana yerleşmiştir. Bunun sonucunda, Latinler Bizans üzerinde hâkimiyetlerini genişletmişlerdir.⁴

¹ İslam Ansiklopedisi, “Saray”, c. 10, İstanbul, 1966, s.205.

² Zeynep Tarım Ertuğ, “Saray” Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. 38, Ankara 1995, s.118.

³ Mustafa Cezar, Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul 1977, s.490.

⁴ E. H. McNeal, R. L. Wolff, “The Fourth Crusade”, A History of the Crusades, c.2, London 1962, s.161.

İtalyanlar yerleştikleri yeni yerlerde koloniler kurmuşlar ve kısa zamanda kentlerin gerçek hâkimi durumuna gelmişlerdir. Böylece Bizans İmparatorluğu İtalyan ticaret kolonilerinin denetimleri altına girmiştir. Ticari bakımdan şehirlerin İtalyanlarca sömürülmesi fiziki yapılarını da etkilemiş, özellikle 10. yüzyıldan itibaren şehirler kendilerine has fiziki yapı özelliklerini kaybetmiştir.

Bu yüzyıldan itibaren İtalyan ticaret kolonileri şehir dokuları içerisinde yer almaya başlamıştır. Özellikle kıyı bölgelerinde koloniler kentlerin merkezinde kurulmuştur. İtalyanlar kendilerine tanınan gümrük vergisi muafılığı ile şehirlerde hâkimiyetlerini pekiştirmişlerdir. İtalyanların şehirdeki hâkimiyetleri Bizans İmparatorluğu'nun yıkılışına kadar devam etmiştir.

Bizans şehrinin fiziki yapısını şekillendiren en önemli unsur kilise olmuştur. Kendisinden önceki Helenistik ve Roma dönemi kentlerinden farklı olarak, kentlerin geometriksel düzeni kaybolmuştur. Kenti oluşturan öğelerin düzeni kiliseyle bağlantılı olarak ayarlanmıştır. Ancak Anadolu'daki hemen bütün Bizans şehirlerinde anıtsal nitelikli bir kilisenin varlığından söz etmek yanlış olur. Bazı şehirlerde kilise şehrin en önemli unsurudur. Kayseri'nin Türkler tarafından alınışı vesilesiyle "*Büyük Basil Kilisesi'nden*" şehrin başlıca tapınağı olarak bahsedilmektedir.⁵ Bizans döneminde bazı şehirlerde azınlıkların kendi kiliseleri olduğu bilinmektedir. Anadolu'nun Türkler tarafından fethinden sonra, bu kiliseler varlıklarını devam ettirmişlerdir. Gayrimüslim halk da bu kiliseler etrafında ikamet etmiş ve kendi mahallelerini oluşturmuşlardır.⁶

Şehirlerde kiliseler kadar dikkat çeken bir diğer yapı türü de, manastırlardır. Manastırlar, bazen şehirlerde kurulurken, bazen de şehir dışında kırsal alanda kurularak geliyordu. Manastır ve kiliseler şehirlerde geniş arazilere sahipti.⁷

Bu durum, kiliselerin ekonomik yapılarının güçlenmelerini sağlamış ve din adamlarının sayılarının artmasında teşvik edici olmuştur. 8. yüzyılda Bizans'ta ortaya çıkan ikon kavgaları sonucunda, manastırların sayıları daha da yükselmiştir. Yine bu devirde ıssız bölgelere yerleşilip, manastır yaşantısının devam ettirilmesi amacıyla Kapadokya bölgesindeki kaya kiliseleri ve yer altı şehirleri kurulmuştur.⁸

Yer altı şehirlerinden bazılarına Kayseri çevresinde de rastlanılmaktadır. Talas, Şesi ve Ağırnas yer altı şehirleri bu dönemden kalmadır. Merkezinde manastır bulunan şehirlerde dikkati çeken en belirgin özellik, kilisenin şehrin merkezinde ya da ulaşımı en kolay olan bölgede olmasıdır. Bizans dönemi manastırlarının, Anadolu'da şehirlerin gelişimine çok fazla etkilerinin bulunmadığını belirtmek mümkündür. Çünkü manastırların daha çok kırsal kesime yönelmesi, bu alanda bulunan hayatı ve küçük yerleşmeleri teşvik etmiştir. Ayrıca manastırların belirli bir dönemde kendi içlerinde kapalı bir hayat sürdürmeleri nedeniyle şehirlerin fiziki ve sosyal yapılarına fazlaca bir katkısı olmamıştır.

⁵ Sevgi Aktüre, Anadolu Kentinde Türkleşme ve İslamlaşma Süreci, İslam Mimari Mirasını Koruma Konferansı Bildiriler, İstanbul 1987, s.21.

⁶ Urfalı Mateos, Urfalı Mateos Vekayinmesi, Çev: Hrant D. Adreasyan, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2000, s.131.

⁷ Mustafa Cezar, a.g.e., s.492.

⁸ Nezih Başgelen, Bir Masal Ülkesi Kapadokya, Türkiye Kalkınma Bankası Yayını, İstanbul 1991, s.15.

Bizans şehirlerinin planlı bir strüktüre sahip olmadıkları açıktır. Bizans öncesinde Anadolu şehirleri düzgün planlı, hatta planlama ilkeleri de olan şehirlerdi. Bizans hâkimiyeti ile birlikte şehirlerdeki planlı gelişim de ortadan kalkmış, hatta geçmişin planlı şehirleri de gittikçe plan düzenlemelerini kaybetmiştir. Başkent İstanbul'da dahi plansızlığın hâkim oluşu, idarecileri harekete geçirip bir yapı nizamnamesinin düzenlenmesini sağlamıştır.⁹ Ancak bu nizamnameye rağmen düzenli bir gelişim şeması uygulanmamıştır.

Helenistik ve Roma şehirlerinin önemli bir unsuru olan tiyatro, Bizans döneminde özelliklerini kaybetmesi sonucunda giderek ortadan kalkmıştır. Bu devrin tiyatrolarında oyunların kalitesiz olması, şehir dokularından tiyatroların çıkmasına neden olmuştur.¹⁰ Tiyatroya karşılık şehirlerde bazı stadionların varlıklarını koruduğu ve bunların sonraları hipodroma dönüştükleri bilinmektedir.¹¹

Bizans şehirlerinde açık pazar olan agoralar¹², Roma ve Helenistik dönemin karakterini kısa bir süre devam ettirmiştir. Bu alanlar pazar yeri şeklinde görülmekle birlikte, adliye ve belediye binaları ile çevrilerek, siyasi ve sosyal içerikli toplantıların düzenlendiği yer haline getirilmiştir.¹³

Bizans şehirlerinde dikkati çeken bir diğer nokta da, topoğrafik yerleşimin niteliğidir. Özellikle de iç kesimlerdeki şehirler, akropollere doğru çekilmişler ve etrafları kuvvetli sur duvarları ile çevrilmiştir.¹⁴ Ancak Bizans öncesinde şehirler akropollerin dışında tepelerin eteklerine doğru bir yerleşime sahiptir. Bizans döneminde ise bu gelişim tersine yönelerek, şehirler bir anlamda surların çevrelediği kendi kabukları içine çekilmiştir.¹⁵

İran ve Arap akınları sırasında şehirlerin sur duvarları sağlamlaştırılmış ve yerleşim tamamen sur duvarlarının içine girmiştir. 7. yüzyıldan itibaren İstanbul'un surlarının da kuvvetli bir biçimde tahkim edilmesi, Arapların şehri almalarını önlemiştir. Surların içinde bazen dış surlara bitişik olarak bir iç kale de inşa edilmiştir. Bazı şehirlerde ise savunmanın kolay olduğu tepelerde, küçük kastronlar inşa edilmiş, zamanla buralar şehir halini almıştır.¹⁶

Antik kentte mezarlıklar surların dışında yer almasına karşılık, çok parçalı Bizans şehrinde mezarlıklar hem sur içinde hem de sur dışında yer alabiliyordu. Yine bu tip kentlerde, büyük boyutlu kamu yapıları inşa edilmemiş, Helenistik ve Roma döneminden kalan kentsel donatı öğeleri kullanılmıştır. Bu tip kent modelleri içerisinde Sardis, Priene, Pergamon, Ephesos ve Konstantinopolis gösterilmektedir.

⁹ Mustafa Cezar, a.g.e., s.493.

¹⁰ Prokopius, Gizli Tarih, çev. Orhan Duru, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul 2015, s. 106.

¹¹ İstanbul Sultan Ahmet At Meydanı, öncesi hipodrom olan bir alandı. Yine Kayseri'de Erciyes dağı eteklerinde bulunan bir hipodromun, tarihi Bizans dönemine kadar gider.

¹² Agoraların zamanla ticari fonksiyonları daha ağır basmıştır. Anadolu'nun fethi sırasında, şehirlerde agora ve forumlar bulunmuyordu. Hatta 13. yüzyılda İstanbul'da da artık ticaretin agoralarda yapılmadığı, mekân değiştirerek, hanlara kaymıştır.

¹³ Nikita Elisseef, "İslam Şehri Fiziki Plan", Editör: R. B. Serjeant, çev: Elif Topçugil, 1992, s.124.

¹⁴ Mustafa Cezar, a.g.e. s.484.

¹⁵ Semavi Eyice, Bizans Sanatı Ders Notları, İstanbul 1962, s.160.

¹⁶ Bizans döneminde Kayseri'nin Erciyes dağı eteklerinde geliştiği ve tepeleri çevreleyen geniş bir sur içine alınmıştı.

2. Dođu Roma Sarayları

Latince saray anlamına gelen palatium, Grekçe palation kelimesi, Roma'da imparator sarayının yer aldığı Palatine Tepesi'nden kaynaklanmaktadır. Burası 3. yüzyıla kadar Roma imparatorlarının resmi ikametgâhı olmuş ve kelime literature bu şekilde girmiştir. Bizans'ta da saraylar, palation ya da hükümdar evi anlamına gelen Basileos Oikia gibi adlarla anılmıştır.¹⁷

İmparator Büyük Constantinus tarafından 325 yılında, Roma İmparatorluğu'nun Roma'dan sonra doğudaki ikinci başkenti olarak seçilen Byzantium (İstanbul), beş yıl boyunca süren hazırlıklar sırasında kent batıya doğru genişletilip kuvvetli surlar, gösterişli yapı ve meydanlarla süslenmişti. İnşaatlar büyük oranda tamamlandığında kente Konstantinopolis adı verilerek, 11 Mayıs 330 yılında resmi törenlerle açılmış ve Hıristiyanlık serbest bırakılmıştır. İmparator Constantinus ile ailesinin resmi ikametgâhı ve aynı zamanda imparatorluğun yönetim merkezi olacak bir saraya gereksinim duyulmuş ve kentin katedrali olan Ayasofya'nın güneyi ile Hipodromun doğusunda kalan alana, Bizans'ın ilk imparatorluk sarayı kurulmuştur.¹⁸

Bizans'ın 330'dan 1453 yılına değin geçen uzun tarihi araştırıldığında, imparatorluk sarayları olarak Büyük Saray ve Blakherna Sarayı'nın kullanılmış olduğu görülür. Bizans sarayları, denize ve manzaraya hâkim yerlerde, özellikle teraslandırılmış yamaçlar üzerine kurulmuştur. Saray yapılarının çevresi değişik ağaçlar, çiçek tarhları, gölgelik ve çeşmelere sahip cennetin bir mikrokosmosu olarak algılanabilecek görkemli bahçe ve park olarak düzenlenmiş geniş alanlarla kuşatılmıştır. Bizans saraylarının İtalya'daki Rönesans dönemi saraylarından farklı olarak tek, büyük bir blok yerine birbirlerine merdiven, koridor ve geçiş mekânlarıyla bağlanan, bahçeler içine dağılmış durumdaki farklı yapılardan oluşan kompleksler oldukları görülmektedir. Bizans imparator saraylarının ortak özelliklerinden bir diğeri de, sarayların çevresinin kalın bir duvarla dışa kapatılmış olmasıdır.¹⁹

4. yüzyıldan itibaren Bizans imparatorlarının başkentteki resmi ikametgâhları olan, yabancı elçileri kabul ettikleri ve törenlerin yapıldığı imparatorluk saraylarının dışında, kent içindeki değişik semtlerde, kent surları dışında Avrupa ve Asya yakasındaki banliyölerde deniz ve manzaraya hâkim yerlerde, önemli kiliselerin yakınında, imparatorların en büyük eğlencelerinden biri olan avlanmaya olanak veren alanlarda dinlenmek amacıyla gittiklerinde kaldıkları sayfiye sarayları vardı.

Bizans kaynaklarında, İzmit (Nikomedia), Marmara Ereğlisi, Bursa, Yalova, Eskişehir/ Şar Höyük (Dorylaion) gibi birçok kentte var olduğu bilinen saraylara, imparatorların seferler sırasında uğradıkları ve zaman zaman dinlenmek ve şifa bulmak üzere gittiklerine dair bilgiler de bulunmaktadır.²⁰

Saraylar dışa kapalı iç bahçelere ya da kemerli kapılarla çevrili, galerilerle bağlanan avlulara açılırdı. Katlar sokağa doğru teraslarla uzantı yapar, pencereler genellikle cumbalı olurdu.

¹⁷ Gülgün Körođlu, "Sur İçinde İmparatorluk Mekânları Konstantinopolis'teki Bizans Sarayları", Toplumsal Tarih Dergisi, sy.152, İstanbul 2006, s.5

¹⁸ Georg Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, Çev. Fikret Isiltan, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1995, s.33.

¹⁹ Orhan Duru, "İstanbul Bizans'ı", Sanat Dünyamız Dergisi, sy. 69-70, İstanbul 1998, s.57

²⁰ Gülgün Körođlu, a.g.m., s.5.

Saraylardaki büyük salonlar çok sayıda konuğu şatafatlı biçimde ağırlamaya elverecek biçimde tasarlanır, yaşama mekânları ise büyük rahatlık sunacak biçimde düzenlenirdi. Halkın yaşadığı evlerden farklı olarak saraylar, banyolardan başlayarak her türlü konforu sunardı.²¹

Büyük Saray'dan günümüze hangi yapılarla ilişkili olduğu henüz kesinleşmemiş olan bir merdiven kulesi ile Sultanahmet Külliyesinin Arastası altında kalmış olan apsisli, revaklı zengin döşeme mozaiklerine sahip bir yapı kalıntısı ulaşmıştır. 10-11.yüzyılda genişletilen Boukoleon Sarayı'nın cephesi, arkadaki tonozlu salonun bir bölümü ile anıtsal merdiven kısmı, Blakherna Sarayı'ndan ise dehlizler, bu kompleksi içinde yer alan Tekfur Sarayı ve Anemas Zindanı denilen yapılar ile pencereci cepheler geriye kalmıştır. Arkeolojik kazılar yapıldığı için Bizans sayfiye sarayları hakkında en iyi bilgi veren kalıntı, Küçükçekmece'nin girişindeki Rhegion Sarayı'na aittir. Ayrıca Yenimahalle-Bakırköy sahilindeki Iukundianae Sarayı'na ait olması mümkün mimari plastik parçaları, Samandıra'daki saray olduğu düşünülen yapı kalıntısı ile henüz hangisinin Bryas Sarayı'na ait olduğu bilinmeyen Küçükyalı ve Cevizli mahallesindeki iki kalıntı da vardır.²²

Kaynaklarda adı geçen daha pek çok saray olmasına rağmen bu yapılardan mimari kalıntı ya da iz günümüze ulaşmamıştır.

2.1. Büyük Saray

Bizans sarayları içinde en eskisi ve en önemlisi, Büyük Konstantin tarafından kurulup yüzyıllar boyunca yeni yapıların eklenmesi ile genişletilen Büyük Saray'dır. Saray hakkında bilgilerimiz, toprak üstünde bulunan ve sarayın hangi bölümüne ait olduğunu bilemediğimiz kalıntılarla, sarayı görmüş olanların anlattıklarına dayanmaktadır.

Bizans'ın en eski sarayı olan Büyük Saray²³ kompleksine Bizanslılar; Palation (Saray), Hieron Palation (Kutsal Saray), Basileos Oikia (İmparator Evi), Hipodromou Palation (Hipodrom Sarayı), Palaion Palation (Eski Saray), Orta Bizans dönemindeki en yaygın kullanılan adlandırılışıyla Mega Palation (Büyük Saray) demişlerdir.²⁴

Sarayın ilk yapılarını, İmparator 1.Constantinus yaptırmıştır. Sarayın planıyla ilgili bilgi bulunmamasına karşılık, Diokletianus'un Split'teki sarayı gibi dikdörtgen planlı, etrafı surla çevrili bir Roma askeri kampı görünümünde ve muhtemelen aynı ölçülere sahip olduğu düşünülebilir. Saray, 1.Constantinus'dan sonra tahta geçen hemen hemen tüm imparatorlar tarafından yeni yapıların eklenmesi, bazılarının yıktırılarak yerine başka yapıların inşa ettirilmesiyle genişletilmiş ve zamanla çevresi surla çevrili bir şehir görünümü kazanmıştır.²⁵

Sarayın, bitişiğindeki Hipodromla bağlantısı Kathisma denilen bina ile doğrudan sağlanmıştır. Kathisma'daki balkon biçimli loca da maiyeti ve korumalarıyla birlikte oturan imparator ve

²¹ Michel Kaplan, Bizans'ın Altınları, çev: İhsan Batur, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2001, s.66.

²² Gülgün Köroğlu, a.g.e., s.8.

²³ 4.yüzyıldan 11.yüzyıla kadar kullanılan Büyük Saray, Hipodrom'un güney ve güney doğusundan Marmara sahiline kadar inen dik yamaç üzerindeki teraslandırılmış alanlar üzerinde uzanıyordu. Günümüzdeki idari düzenlemeye göre bu alan, Cankurtaran ve Sultanahmet mahallelerini kapsamaktadır.

²⁴ Gülgün Köroğlu, a.g.e., s.15.

²⁵ Semavi Eyce, "İstanbul'da Bizans İmparatorlarının Sarayı: Büyük Saray", Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, sy.3, İstanbul 1998, s.13

imparatoriçe buradan yarışları ve törenleri izleyebilmişlerdir. Saray alanında, içlerinde imparatorların aileleriyle birlikte ikamet ettikleri özel dairelerinin olduğu yapıların yanı sıra senato, taht, tören salonları ve yemek salonları, ayrıca kilise ve şapel gibi dini yapılar, hamam, kışla ve saray çalışanları için barınma mekânları, hazırlık, bakım, depo, sarnıç, ahır ve avlular, oyun salonları ve darphane, takı, değerli kumaş ve giysilerin hazırlandığı atölyeler de bulunmaktaydı.²⁶

532 yılındaki Nika isyanı sırasında ayaklanan halk tarafından Büyük Saray da neredeyse tamamen yakıldığından, 1. Iustinianus tarafından yeniden yaptırılmıştır. Iustinianus'un imparator olmadan önceki yıllarda yaşadığı, sahildeki Hormisdas Evi olarak bilinen yapı bütünüyle değiştirilerek bu yıllarda Büyük Saray'a dâhil edilmişti. 2. Iustinus Khrysotriklinos'u, 694 yılında Lausakios ve Khryotriklinos'u Hippodrom'a bağlayan Triklinos'u inşa ettirmişti. Burası bayram ve yortularda ziyafet salonu ve büyük kabul törenlerinde davetlilerin bekleme yeri olarak kullanılıyordu. Theophilos döneminde (826-842) Büyük Saray'a yeni bölümler yaptırılmıştır.²⁷

Bunlar arasında, Trikonkhos adındaki yonca planlı kabul salonu, girişindeki yarım daire şeklindeki revak (Sigma) ve avlu (Phiale), Tetraseron, Mysterion, Pyksites, Eros, Karianos, Margarites, Kamilas, Mousikos ve Saksideo adındaki yapılar bulunmaktadır. Theophilos'un zevkine uygun olarak, bu yapıların mimarilerinde ve süslemelerinde İslam saraylarından etkilerin bulunduğu kaynaklarda belirtilmiştir.²⁸

Büyük Saray'ın ana girişi bir çift göz alıcı tunç kapıdan oluşuyordu. Bu sarayda düşünemeyecek bir debdebe içinde Bizans'ın kalbi atardı. 6. yüzyılda Justinianus Ephesos'tan getirdiği tunç atları buraya koyduğunda, bu kompleks içinde o kadar çok eski sanat yapıtı toplanmıştı ki, bu alan gerçek bir müzeye dönmüştü. 8. yüzyıldan sonra bu koleksiyona düzenli bir biçimde imparatorların ve imparatorluğun kahramanlarının heykelleri eklendi.²⁹

Bu dönemde Konstantinopolis ile Bağdat sarayları arasında karşılıklı armağanlar alınıp verilmiştir. Halife Harun Reşid'in sarayındaki mekanik aygıtların aynısı Bizans Sarayı içinde yapılmıştı.³⁰ Magnaura'daki altı basamakla çıkılan Süleyman'ın Tahtı olarak adlandırılan taht yabancı elçilerin ziyareti sırasında, gizli mekanizmalar sayesinde, tavana kadar yükselirken, tahtın iki yanındaki altın kaplamalı bronz aslan heykelleri kükrüyordu. 2. Iustinus'un inşa ettirdiği Khrysotriklinos'ta yer alan Theophilos'un bizzat kendisinin yaptığı büyük bir dolap, iki altın org ve bir mekanizma sayesinde üzerinde kuşlar uçuşan altın ağaç görenleri hayrete düşüren eşyalardı.³¹ Bu yıllarda saray, Constantinus dönemindeki Romalı görünümünden uzaklaşmış, daha doğulu bir görünüm kazanmıştır.³²

²⁶ Semavi Eyice, "İstanbul'da Abbasi Saraylarının Benzeri Olarak Yapılan Bir Bizans Sarayı", Belleten Dergisi, c.23, sy.89, Ankara 1959, s.85.

²⁷ Semavi Eyice, "İstanbul'da Bizans İmparatorlarının Sarayı: Büyük Saray" s.21.

²⁸ Semavi Eyice, "İstanbul'da Abbasi Saraylarının Benzeri Olarak Yapılan Bir Bizans Sarayı", Belleten Dergisi, c.23, sy.89, Ankara 1959, s.83.

²⁹ Tamara Talbot Rice, Bizans'ta Günlük Yaşam, Çev. Bilgi Altınok, İstanbul 2001, s.44.

³⁰ Semavi Eyice, a.g.m., s.84.

³¹ Orhan Duru, "Bizans Şaşırtıyor", Cogito Dergisi, sy.17, İstanbul 1999, s.369

³² Gary Vikon, "Bizans Sanatı", çev. Deniz Hakyemez, Yurdanur Salman, Sanat Dünyamız Dergisi, sy.70, İstanbul 1998, s.12.

İmparator 1. Basileos (867-886) ise Kainourguion, Pentakoubouklion ve Aetos adındaki yüksek yapı ile Tyzkanisterion denilen polo oynanan alanın yakınlarına Hagios, Elias ve Nea kiliselerini yaptırmıştı. Bu dönemde ve daha sonraki yıllarda Bizans imparatorları, Sarayburnu yakınlarında kurulmuş olan Mangana Sarayı'nda oturmayı tercih etmişlerdir. Komnenos ailesinin Bizans tahtında olduğu yıllarda ise Blakherna Sarayı önem kazanmış olmasına rağmen, Büyük Saray'ın kullanımının devam ettiği görülmektedir. Ancak kısa bir süre sonra İmparator 2. Isakios Angelos, sarayın terkedilmiş yapılarının inşaat malzemelerini başka yapılarda kullanmak üzere söktürmüştür.

1204-1261 yılları arasında Konstantinopolis'i işgal eden Latinler, Büyük Saray'a yerleşmiş ve ilk toplantılarını burada yapmışlardı. Latin işgalinin bitmesinden sonra 8. Mikhail, Blakherna Sarayı'nın onarımı tamamlanmaya kadar Büyük Saray'da kalmıştır.³³ Sonraki yıllarda Büyük Saray iyice ıssızlaşmış, buradaki yapıların taş ve mermerleri başka yapıların inşaatında devşirme malzeme olarak kullanılmıştır. İstanbul'un fethedildiği yıllarda Büyük Saray'ın metruk bir halde olduğunu batılıların yaptığı gravürler de göstermektedir.³⁴

Büyük Saray'dan günümüze, hangi yapılarla ilişkili olduğu henüz kesinleşmemiş olan bir kule ile Sultanahmet Külliyesi'nin arastası altında kalmış olan apsisli, revaklı zengin döşeme mozaiklerine sahip bir yapı kalıntısı ulaşmıştır. 10-11 yüzyılda genişletilen Boukoleon Sarayı'nın cephesi, arkadaki tonozlu salonun bir bölümü ile anıtsal merdiven kısmı, Blakherna Sarayı'ndan ise Tekfur Sarayı ve Anemas Zindanı denilen yapılar ile sarayın hangi bölümüne ait olduğu bilinmeyen pencereci cepheler ve dehlizler kalmıştır.³⁵

2.2. Boukoleon Sarayı

Günümüzde Sirkeci-Bakırköy arasında uzanan sahil yolunun Çatladıkapı mevkiinde, sur üzerine inşa edilmiş olan bir sahil sarayının cephesi görülmektedir. Bu kalıntı, Büyük Saray'ın güneyinde, Marmara kıyısında bulunduğu eski kaynaklarda da belirtilen, gravürlerde sık sık tasvir edilmiş olan Boukoleon Sarayı'na ait olduğu sanılmaktadır.

4.yüzyılda, İmparatorluk sarayının güneyinde, Bizans'a sığınan Sasani Prensi Hormisdas'ın bir konağı vardı. 2. Theodosius (408-450) döneminde de bu çevrede bir başka sahil sarayı inşa ettirilmişti. Theodosius'un ve ailesinden kişilerin Marmara sahilinde, Sarayburnu ile Yenikapı arasında uzanan alanda konakları ve özel evleri bulunuyordu. Prokopios, 6. yüzyılda da imparator olmadan önce, genç Iustinianus'un yine bu çevredeki bir sarayda yaşamış, imparator olduktan sonra da Hormisdas Evi olarak bilinen bu yapıyı bütünüyle değiştirip, imparatorluğa yaraşan bir görkemle Büyük Saraya katmış olduğunu yazmıştır. 7. Konstantinos Porphyrogennitos döneminde sarayın önünde mevcut bulunan ya da bu dönemde inşa ettirilmiş olan liman, mermerle kaplatılıp kabartma ve heykellerle süsletilmişti. Saray, 10. yüzyılın ikinci yarısından itibaren liman rıhtımı üzerindeki aslanın boğaya saldırmasını gösteren anıtsal heykel ya da kabartmadan dolayı Boukoleon adını almıştı.³⁶

³³ Işın Demirkent, "Fetih Öncesinde Bizans'ın Siyasi Durumu", 1. Uluslararası İstanbul'un Fethi Konferansı (24-25 Mayıs 1996) Bildiriler, İstanbul 1997, s.35.

³⁴ Semavi Eyice, İstanbul'da Bizans İmparatorlarının Sarayı: Büyük Saray" Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, c.1, sy.3 İstanbul 1988, s.26.

³⁵ Semavi Eyice, "Anemas Zindanı ve Kulesi", İstanbul Ansiklopedisi, c.2, İstanbul 1959, s. 855.

³⁶ Gülgün Köroğlu, a.g.m., s.17

Boukoleon Sarayı ve çevresinde İmparator Nikephoros Phokas'ın yaptırdığı inşaatlar arkeolojik ve tarihsel açıdan en iyi saptanabilen faaliyetlerdir. Phokas 969 yılında, erzak deposu ve fırını da olan, bir ayaklanma çıktığında içine sığınabileceği bir bina ile sarayın bahçesine ufak bir havuz ve porfirden Phiale yaptırmıştır. Boukoleon Sarayı'nda bulunan opus sectile döşeme, kakma tekniğinde içlerine cam yerleştirilmiş iki pano ve duvarları kaplamada kullanılmış çiniler ve üzerinde kabartma asma yaprakları olan, Roma dönemine ait uzun yarım sütun gibi devşirme mimari plastik parçaları, 9-10.yüzyıllardaki Boukoleon Sarayı'nın görkemini yansıtan örneklerdir. Phokas'ın ya da sürekli suikast korkusu taşıyan Ioannes Tzimiskes'in (969-76) yaptırdığı, doğudaki Fener Kulesi'nin arkasından başlayıp ve sarayı kuşatan çevre duvarı sahilde başlayıp, sahilde bitiyordu. Bu çevre duvarı, dört mermer sütun tarafından desteklenen büyük kemerli bir kapıya sahipti. Bu duvar yapılırken pek çok yapı yıkılmak zorunda kalmıştı. İstihkâm hattı ile kapatılan Boukoleon Sarayı, Büyük Saray'ın yanında başka bir saray olarak görülmüştür. Anna Komnena'nın da belirttiği üzere Aşağı ve Yukarı Boukoleon denilen iki bölüm, bu dönemde kurulmuş olmalıdır. Yukarı Boukoleon'da I. Aleksios Komnenos (1081-1118) tahta çıktığı dönemde kalmıştır.³⁷

Latin işgali sırasında Boukoleon Sarayı bir süre daha kullanılmıştır. Latinler, Boukoleon ismini Büyük Saray'ın tümü için kullanmışlardır. Bunun sebebi o dönemde Büyük Saray kompleksi içinde iyi durumda olan bir tek bu saray olduğundandır.

13.yüzyılın ikinci yarısından itibaren eski önemini yitiren Boukoleon da terk edilmiştir. Fetihden sonra birçok kez yangın geçiren saray yapısının tahrip olmasındaki en büyük etken demiryolu ve sahil otoyolunun inşasıdır. Günümüzde sarayın deniz surları üzerindeki mermer pervazları olan, iki sütun tarafından taşınan ortadaki sivri yanlardaki yuvarlak kemerli üçlü kemer açıklığı şeklindeki balkon ya da locaya ait konsollar görülmektedir. Bu cephenin arkasında kalın payeleri olan ve tuğla tonozlarla örtülü bir mekânlar grubu yer alır. Girişin sağında yer alan 5.yüzyıla ait akantuslu kornişteki, Iustinianus'un madalyon içindeki monogramı 6.yüzyılda eklenmiştir. Belisarius Kulesi olarak adlandırılan batıdaki kule, sadece imparator ve diğer saraylıların kullanımına ayrılmış olan liman girişini kontrol altında tutmak için kullanılmış olmalıdır. Sahil otoyolunun inşası sırasında deniz doldurulmuş, sahil surlarının bir bölümü ile birlikte bu gözetleme kulesi de yıktırılmıştır. Saray cephesinin doğusunda, surlara bitişik olan fener (pharos) ve gözcü kulesi olarak kullanılmış 32 numaralı burç vardır. Aşağıdan yukarıya doğru daralan kare planlı burcun yüksekliği yaklaşık 22-25 m arasındadır.³⁸

Temmuz 1993 - Nisan 1994 ayları arasında Boukoleon Sarayı ve çevresindeki sahil surlarında yapılan kazı ve onarım çalışmaları sırasında; yıllar içinde toprak altında kalmış mekânların bir kısmı, imparator iskelesi, büyük kemerli bir girişi olan sarayın abidevi merdiveninin bir kaç basamağı ile merdivenin alt kısmındaki sarnıç olarak kullanılmış mahzen ortaya çıkartılmıştır.

³⁷ Gülgün Köroğlu, a.g.m., s.18.

³⁸ Gülgün Köroğlu, a.g.m., s.18.

2.3. Tekfur Sarayı

Tekfur Sarayı, 11-15. yüzyılları arasında imparatorluk sarayı olarak kullanılan Blakherna'daki saray kompleksinin günümüze ulaşabilen yegâne sağlam bölümüdür. Bizans'taki adı bilinmemektedir. Seyyah ve tarihçilerin; Alman Prensesin Sarayı, Konstantinos Sarayı, Porphyrogennetos Sarayı ve Palatium Imperatoris gibi adlarla andıkları yapının Tekfur Sarayı olduğu sanılmaktadır. 1. Manuel tarafından inşa ettirildiği düşünülmele birlikte yapının tarihlenmesiyle ilişkili tartışmalar henüz sonuçlanmamıştır. Zemin kat ile birinci katta uygulanan duvar tekniği arasındaki farklılık, ayrıca yapının güney duvarının beş bölüme ayrılıp, beş yerine yan yana dörtlü, üç sıra olmak üzere toplam on iki tonozla örtülmüş olması, yapının iki ayrı dönemde inşa faaliyeti geçirdiğine işaret etmektedir. Bunlardan ilki 1. Manuel (12. yüzyıl ortaları), ikincisi ise Palaiologoslar dönemi (13 - 14. yüzyıl) olmalıdır. Fetihden sonra fil ahır, şişehane, Haliç işi çini ve keramik üretim atölyesi ve Musevi ailelerin barınağı olarak kullanılmış yapı, çeşitli kez onarımlar geçirmiştir.³⁹

Günümüze sağlam olarak ulaşan Tekfur sarayı, avluya kemerlerle açılan tonozlu bir zemin katı ve üzerindeki iki kattan oluşmaktadır. Dikdörtgen bir planda inşa edilmiş zemin katı, iki çift kemerle avluya açılır. Zeminin üzerindeki birinci kat, yalnız avluya bakan yuvarlak kemerli pencerelerden aydınlanmaktadır. Bu katın kuzey bölümünde bulunan bir koridorla, 97 numaralı kuleye geçilmektedir. Ahşap bir döşemeye sahip olduğu mevcut izlerden anlaşılır. İkinci katın, hem avluya bakan kuzey cephesinde, hem de güney ve doğu cephesinde konsollar üzerine dayanan localarla dışarıya açıldığı görülmektedir. Güney cephede, ikinci kat seviyesinde bulunan 2 x 3 m ölçülerindeki loca, dört kemer, pandantifli kör bir kubbe ile örtülü küçük bir özel şapel şeklindedir.⁴⁰

Tekfur Sarayı'nın alt bölümlerinde taş, üst bölümlerinde taş ve tuğla karışık olarak kullanılmıştır. Yapının özellikle kuzey cephesinde revak ve pencere kemerleri, alınlıklar ve kemer aralarındaki üçgen yüzeyler taş ve tuğladan oluşturulan geometrik motiflerle bezenmiştir. Cephedeki bu renkli ve hareketli görünüm süs çömlekçikleri, renkli taş ve cam gibi öğeler katılarak zenginleştirilmiştir. Bu cephe düzenlemesi, son dönem Bizans mimarisinin (13-14.yüzyıl) belirgin özelliği olarak dini yapılarda da uygulanmıştır.⁴¹

İstanbul'da Bizans dönemi saray yapılarının çok az bir bölümü kalıntılar halinde günümüze ulaşabilmiştir. Büyük Saray'dan günümüze hangi yapılarla ilişkili olduğu henüz kesinleşmemiş olan bir merdiven kulesi ile Sultanahmet Külliyesinin Arastası altında kalmış olan revaklı zengin döşeme mozaiklerine sahip bir yapı kalıntısı ulaşmıştır.

10-11.yüzyılda genişletilen Boukoleon Sarayı'nın cephesi, arkadaki tonozlu salonun bir bölümü ile anıtsal merdiven kısmı, Blakherna Sarayı'ndan ise dehlizler, bu kompleksi içinde yer alan Tekfur Sarayı ve Anemas Zindanı denilen yapılar ile pencereli cepheler geriye kalmıştır.⁴²

³⁹ Midhat Sertoğlu, "Bizans Sarayları ve Saray Maceraları", Hayat Tarih Mecmuası, c.2, İstanbul 1977, s.14.

⁴⁰ Gülsün Köroğlu, a.g.e., s.22.

⁴¹ Gülsün Köroğlu, a.g.e., s.23.

⁴² Gülsün Köroğlu, a.g.e., s.24.

3. Büyük Selçuklu Devleti Dönemi Sarayları

Tirmiz şehrinde yer alan Karahanlı Sarayı (11. yüzyıl) yaklaşık 7000 m²'lik bir alanı kaplıyordu. Dört eyvanlı avlulu asıl saray binası sivri kemerli bir taçkapıya sahip olup bunun karşısında taht salonunun eyvanı yer alıyordu. Daha sonra Gazneli, Gurlu ve Büyük Selçuklular tarafından kullanılmış olan yapıda özellikle 1130 tarihli tamir kitabesiyle Gazneli izleri belli olmaktadır. Yapı 1220'de Moğollar tarafından yağmalanmış ve terkedilmiştir. Gazneliler'de saray karşılığında “*dergâh, hargâh, derbâr, köşk*” kelimeleri de kullanılırdı.

Sarayların şehir merkezlerinde “*Ulu Cami*” ile birlikte yapılmalarını Abbasiler döneminde de görüyoruz. Bağdat'ta halifenin sarayı şehir merkezinde, camiye bitişik iç kalede yer alıyordu. Benzeri bir şekilde Samarra'da da saray iç kaledeydi. Bizans İmparatorluğu zamanında da saraylar, kentlerin merkezlerinde yer alıyordu. Orta Asya'da ise hükümdarın ikamet ettiği iç içe sur'lu iki bölümden oluşan şehirlere “*Ordu-balık*” adı veriliyordu.⁴³ Bu durumda hükümdarın uzun süre ikamet ettiği her şehir o dönem için devletin başkenti konumundaydı.

Büyük Selçuklular zamanında ülkenin başşehri sırasıyla Nişabur, Rey, İsfahan ve Merv olup hükümdar sarayları da bu şehirlerde kurulmuştu. Selçuklular döneminde Nişabur'da inşa edildiği söylenen ilk saraylarla ilgili bilinen en eski kayıtlar bu sarayların Oğuz istilasının ardından yenilenmiş olduğuna dairdir. Daha sonra Sultan Alparslan burada oğlu ve gelini için Şadiye adı verilen bir saray yaptırmıştır. Merv şehrinde Kasr-ı Sadegân, Sultanlık Sarayı ve Enderâb Köşkü hükümdarın evi ve devlet merkezi olarak kullanılmıştır. Bunlardan Sultanlık Sarayı'nın elli odalı büyükçe bir yapı düzeneği olduğu tespit edilmiştir. Selçuklular zamanında pek çok saray inşa edilmiş olmalıdır.

Irak Selçuklularının başşehri Hemedan'da saray ve köşklar yapıldığı bir şehirdi. Hemedan Köşkü, Eski Köşk, Yeni Köşk, Mâmur Köşkü, Köşk-i Mesüdi, Köşk-i Bağdad gibi binaların büyük bir saray düzeneğinin parçaları olduğu düşünülmektedir.

Selçuklu dönemi Anadolu Türk şehirlerinin bazılarında sarayın bulunduğu bilinmektedir. Sultanlar tarafından kullanılan ya da meliklerin idare ettiği, başlıca her büyük kente bir saray vardır. Konya, Kayseri, Sivas, Tokat, Erzincan ve Malatya'da sultanların kullandığı saraylar şehir merkezlerinde yer alırken, Konya, Kayseri ve Tokat gibi şehirlerde yerleşmelerin uzağında kalan saraylar da vardır. Bu durumda Selçuklu sultanlarının iki tür saray yapısı inşa ettirdiğini görüyoruz. Birinci grup saray yapıları şehir merkezlerinde bazen surların içinde, bazen de iç kalede yer alıyordu. Tarihi kaynaklarda devlethane olarak adlandırılan bu tür saraylara Konya, Kayseri, Erzincan gibi şehirlerde rastlıyoruz.⁴⁴

Bu tür sarayların bu anlamda hükümet işlerinin yapıldığı, devlet binaları olduğunu söylemek mümkündür. İkinci tür saray yapıları ise kentlerin dışında ancak şehre oldukça yakın işlek bir güzergâhta yer alan sadece saray kompleksinden oluşan yapılardır. Bu saraylarda, sarayın etrafı yüksek duvarlarla çevrilmiş ve genellikle su kaynağı ya da bir göl kıyısına inşa edilmiştir. Anadolu'da bu türde inşa edilmiş iki saray vardır. Bunlar Kayseri Keykubadiye ve

⁴³ Emel Esin, “Ordu; Türk Saray Mimarisinin On Beşinci Asırdan Önceki Devri”, Milli Saraylar Sempozyu (Bildiriler) Yıldız Sarayı 15-17 Kasım 1984, İstanbul 1985. s.22.

⁴⁴ Osman Eravşar, “Anadolu Selçuklularında İdari Mekân Olarak Devlethane”, 1. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi Bildirileri 11-13 Ekim 2000, c.1, Konya 2001, s.291.

Beyşehir Kubadabad Saraylarıdır. Bununla birlikte Tokat yakınlarında Simre’de de böyle bir sarayın bulunduğu bilinmektedir.

Kentlerin yakınlarında bulunan saraylar ise daha çok sayfiye niteliğinde olmasına karşılık bazı devlet tören merasimleri ve eğlenceler bu saraylarda yapıyordu. Bu sarayların etrafı yüksek duvarlarla çevrilmişti. Saray ve müstemilatı oldukça geniş alanları kapsamaktaydı. Bunun sebebi ise devlethanelerin kuruldukları şehirlerde mülkiyet hakları ve arazinin kentsel mekâna dağılımında kısıtlayıcı unsurlarının olmasından kaynaklanmaktadır. Sayfiyelik alanlarda bulunan saraylar ise daha serbest bir biçimde inşa edilebilmiştir. Bu saraylarda saltanat ailesi ve devletin ileri gelenlerinden başka hiçbir kişi bulunmuyordu. Ancak çevrelerinde idareci ve beylerin köşk ve evleri yer alabiliyordu.

Selçuklu dönemi kentlerinde mekânsal yapının yönetim unsurunu belirleyen sarayın, şehrin plan düzenlemesini etkilediği şüphesizdir. Bu etki sonucunda saray, bazen Orta Asya geleneklerine, bazen de yerli geleneklerin sentezi sonucunda kendine has bir planlamayla kent içerisindeki yerini almıştır.

Anadolu Selçuklularının başşehri Konya’daki sarayları günümüze ulaşmamakla birlikte 2. Kılıçaslan döneminde sarayın bir uzantısı olarak yaptırılan Alâeddin Köşkü’nün kalıntıları bu konuda fikir verebilir. Şehir surlarının üzerine inşa edilen bu yapı kare şeklinde iki katlı olup balkonlarla çevriliydi. Köşkün duvarları insan ve hayvan figürleri de bulunan çini ve alçı bezemelerle tezyin edilmişti. 1. Alâeddin Keykubad tarafından Beyşehir gölü kıyısında yaptırılan Kubâdâbâd Külliyesi saray, kışla, cami ve diğer binalardan oluşmaktaydı. Sarayın çinileri ve duvarları üzerindeki minyatürler Türkiye Selçuklu sanatının en önemli örneklerindedir. Alanya (Alâiye) Kalesi’ndeki Selçuklu sarayı da fresklerle bezenmiş duvarlarla çevrilen pek çok avludan müteşekkildi.⁴⁵ Anadolu Selçuklu saray teşkilâtı önemli ölçüde Büyük Selçuklu Devleti teşkilâtına benziyordu.

4. Osmanlı Devleti Dönemi Sarayları

Osmanlı tarihinde bilinen ilk saray Bursa Sarayı’dır. Burası kale dibinde yapılmış olup terkedildikten sonra uzun yıllar askerî ve idarî işler için kullanılmıştır.

İlk saraylardan bir diğeri Edirne Eski Sarayı’dır. Edirne’nin Bizanslılardan alınmasından sonra 1. Murad tarafından yaptırılan saray Selimiye Camii civarında yer alıyordu. 1. Murad’dan 2. Murad’a kadar bu iki saray birlikte kullanılmıştır. Bu gelenek daha sonra da sürmüş, yeni bir saray yapıldığında eski saray tamamıyla terkedilmemiştir.

4.1. Topkapı Sarayı

Topkapı Sarayı (Sarây-ı Cedîd), en uzun süreli kullanılan devlet merkezi olarak bugünkü Sarayburnu denilen mevkide Marmara denizine ve şehrin karşı kıyılarına hâkim bir tepede 70 dönümlük bir alanda 1465’te Fâtih Sultan Mehmed tarafından yaptırılmaya başlanmıştır.

⁴⁵ Emel Esin, a.g.m., s.32.

Sarayın surları anıtsal kapıları ile birlikte ilk inşa edilen kısımlarından olan Çinili Köşk hem mimari hem süsleme açısından Orta ve Batı Asya sarayları etkilerini yansıtır. 1478’te ana yapısının tamamlandığı kabul edilen Topkapı Sarayı’na 19. yüzyılın başına kadar her dönemde çeşitli bölümler eklenmiştir. Devlet teşkilâtına ve kullanıma göre şekillenen sarayda birçok mimari ve süsleme özelliğine rastlanır. Saray topografyaya uygun, yayvan ve birbirine eklenmiş bir yapılanmaya sahiptir. Bu özelliği karakteristik Türk eviyle de uyumludur.⁴⁶

Topkapı Sarayı, işlevsel bir düzene göre kurulmuştur. Çekirdek kısmında sarayın iç yaşamı, idari işler ve genel saray hizmetleri yürütülür. Çevresinde emniyet kuşağı oluşturan surlarla çevrili dış avlu ve bahçeler vardır. Bunun içindeki büyük meydan, sarayla halkın buluştuğu kent niteliğindeki alandır. Sarayın geniş meydanlarını hem birbirine açan hem de birbirinden ayıran Bab-ı Hümayun, Bab-ü Selam ve Bab-ü Saade kapılarından Hümayun Kapısı sabah ezanı ile açılır, yatsıdan sonra kapanırdı. Kubbe altında Divan-ı Hûmayûn’un toplandığı günler her hafta salı günleri Divan’da işi olanlar, sarayın günlük hayatıyla ilişkili esnaf ve tüccar, Enderun-u Hûmayûn’da yakınlarını görmeye gelenler Bab-ı Hûmayûn’dan serbestçe girebilirdi.⁴⁷

Sultanın hem evi hem idare merkezi olan, hem de günlük hayatın tüm yönleriyle yaşandığı sarayda çeşitli ihtiyaçların ortaya çıkmasıyla kimi yapılar yıktırılıp yeni köşk ve daireler yapılması, sarayın küçük pavyonlar, köşkler ve odalarla büyümesini beraberinde getirmiştir.

Başlangıçtan 17. yüzyıla kadar devlet merkezi olarak kullanılmış, yönetimle ilgili her türlü toplantı ve elçi kabulü burada yapılmıştır. 17. yüzyılda divan toplantıları ve bürokrasi birimlerinin yavaş yavaş sadrazamlık sarayına taşınması ile bu işlevi azalmış olsa da burası hiçbir zaman sadece padişahın özel yaşam alanı olmamıştır.

Her biri Osmanlı devlet düzeninin ve yaşantısının yansıması olan söz konusu bu birimlerden Çinili Köşk, Fatih Sultan Mehmet’in saray içinde yaptırdığı ilk yapı olması, öncesinde ve sonrasında mimari ve tezyini özellikleri bakımından benzeri bulunmaması sebebiyle ayrıcalıklı bir konumda görülebilir. Kesin olarak bilinmeyen mimarının Fatih Sultan Mehmet’in mimarbaşı olan Atik Sinan olduğu tahmin edilmektedir.⁴⁸ Özellikle erken dönemlerdeki hükümdarı, saray erkânını, sporcuyu, sanatçıyı, halkı bir araya getiren bu tür buluşmalar Osmanlı’nın yönetim anlayışının da tezahürü olarak görülmelidir. Bugünkü Hazine Dairesi olan Fatih Köşkü de sarayın en eski yapılarından.

4.2. Beylerbeyi Sarayı

Beylerbeyi Sarayı’nı Sultan Abdülaziz, 2. Mahmut’un yaptırdığı yan ahşap saray yerine inşa ettirmiştir. Yazlık bir saray olarak düşünülen yapı, bu sebeple büyük boyutlarda değildir ve yan mekânları az sayıdadır. Aralarında yer alan Mermer Köşk, eski saraydan kalan bir

⁴⁶ Zeynep Tarım Ertuğ, a.g.md. s.118.

⁴⁷ Ali Rıza Özcan, “Topkapı Sarayı Hümayun Kapısı ve Yazıları”, 7. Eyüp Sultan Sempozyumu Tebliğler, Eyüp Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul 2003, s.295.

⁴⁸ Asuman Kolsuk, Çinili Köşk, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1971, s.5.

bölümdür.⁴⁹ Sarayın çeşitli binaları arazide birbirinden bağımsızdır ve asimetrik bir şekilde dağılmaktadır. Ana saray kıyıda yer alırken, diğerleri Set Bahçeleri' ne yerleştirilmiştir. “*Türk Evi Planı*” anlayışına sahip olan sarayın iç düzenlemesi geleneksel dekorasyona işaret ederken, dış süslemede Batı kaynaklı motifler ağırlıktadır. Mabeyn ve Harem bölümünü ayıran havuzlu salon, Osmanlı sultanlarının mekânda dinginlik ve sükûnet merakının altını çizmekte ve erken dönem Osmanlı sanatı eserlerinden Edirne Bayezid Şifahanesi ile Bursa Ulu Camii'nin havuzlu şadırvanını mimari elemanlar aracılığı ile anmaktadır.

4.3. Çırağan Sarayı

Çırağan Sarayı, 4. Murat döneminde bir has bahçedir. Sultan, kız kardeşi için burada bir kasır yaptırmıştır. İçinde Çırağan eğlenceleri yapıldığı için “*Çırağan*” adını alan yapı, sonraları padişahın yazlık sarayı olarak kullanılmıştır.⁵⁰ Zaman içinde çeşitli onarımlar ve eklemeler görmüştür. 3. Selim zamanında “*Sahilhane*” adıyla anılan Çırağan Sarayı, Osmanlı ve Batı mimarisinin karışımı bir yapılar topluluğudur. 2. Mahmut daimi oturabileceği bir saray yaptırmaya arzusu ile var olan binaları yıktırıp yerine ahşap-kâgir bir saray inşa ettirmiştir. 1839 yılında 2. Mahmut'un ölümünde sarayın bazı yerlerinde inşaatın devam etmekte olduğu bilgisinden hareketle sultanın bu istediğini pek gerçekleştiremediği öne sürebiliriz. Çırağan'da oturan ilk padişah olan Abdülmecit de sarayı yeterli bulmayarak Dolmabahçe Sarayı'nı yaptırmaya hedefine odaklanır.

Çırağan Sarayı'nı yeniden inşa etmek Sultan Abdülaziz'in saltanatı sırasında gerçekleşir. Tek bir yapı olarak planlanan ilk saray olan Çırağan'ın mimarı Sarkis Balyan'dır.⁵¹ Çırağan Sarayı bir bodrum üzerinde iki kattır. Bahçe duvarı üzerindeki iki anıtsal kapı, taş ve maden işçiliğinin kusursuz örnekleridir. Yapıldığı dönemde Avrupa'da moda olan oryantalist mimarinin etkisini taşır. Avrupa, İspanya-Arap ve Osmanlı bezemelerinden esintiler taşıyan iç mekânlarda parlak renklerle zengin süsleme görülür.⁵²

4.4. Dolmabahçe Sarayı

Sultan Abdülmecid, Avrupa sarayları tarzında bir bütün olarak tasarlanmış olan Dolmabahçe Sarayı'nı Boğaziçi'nin Avrupa sahiline, biraz daha şehrin içinde bir mevkie inşa ettirmiştir. 110 dönümlük bir alana yayılmış olan saray 1924 yılına kadar Yıldız Sarayı ile münavebeli olarak kullanılmıştır. Bu sarayın yapıldığı yüzyılda devlet işleri ve bürokrasi büyük ölçüde Bâbüâli'de yürütüldüğünden saraylar gibi devletin yegâne merkezi konumunda değildi.

Sarayın ana binası Mâbeyin, tören alanı ve Harem olmak üzere üç bölüm halinde tasarlanmış, ayrıca tiyatro, istabl-ı âmire, hazine daireleri ana binaya ek olarak yapılmıştır.

Karabet Balyan Kalfa ve oğlu Nikogos Balyan tarafından 1856 yılında tamamlanan Dolmabahçe Sarayı, dönemin kültürel yapısını, sosyal ve sanatsal etkilenmeleri, eğilimleri, saray örgütündeki değişimleri önemli ölçüde yansıtan mimari bir yapıdır. Topkapı Sarayı'nı terkedilip Dolmabahçe Sarayı'na geçilmesi saray teşkilâtında bazı görevlilerin öne çıkması,

⁴⁹ Hakan Gülsün, Beylerbeyi Sarayı, TBMM Milli Saraylar Yayınları, İstanbul 1993, s.4.

⁵⁰ Doğan Kuban, Türkiye Sanatı Tarihi, Gerçek Yayınevi, İstanbul 1978, s.198.

⁵¹ Mustafa Cezar, Sanatta Batıya Açılış ve Osman Hamdi, Ekav Yayınları, İstanbul 1995, s.172.

⁵² Necla Arslan, “Balyan Ailesi”, Thema Larousse, Milliyet Yayınları, İstanbul 1994, s.325.

bazılarının artık sadece isim olarak kalması sonucunu doğurmuştur. Bu durum aynı zamanda bir bürokratik değişimi beraberinde getiriyordu.

Topkapı Sarayı'nda olduğu gibi zaman ve ihtiyaçlara bağlı olarak gelişen yapılar yerine, önceden saptanan bir tasarım gerçekleştirilmiştir. Yüksek duvarlarla çevrili bir ana yapı ile sarayın tüm yönetim ve yaşam gereksinimlerini karşılayan ek yapılardan oluşan, denize paralel olarak gelişmiş ana saray yapısındadır. Saray, ayrı işlevlerdeki üç bölümün tek çatı altında toplandığı ana binanın dışında sarayın bütün ihtiyaçlarını karşılayan bağımsız yapılar olarak sayılabilecek çok sayıda daireden oluşmaktadır. Plan özelliği açısından genel olarak Türk evi plan tipini bazı ayrıntılar dışında sürdürür. Ortada bir sofa ve buraya açılan odalardan oluşan bu plan tipi, büyük boyutlarda tekrarlanmıştır. Planda, Osmanlı mimari geleneği ve yaşam özelliklerine bağlı düzenlemeler terk edilmeden Batılı öğelerden yararlanılmış, dış ve iç süslemelerde Batı ağırlıklı ve oldukça yoğun bezemeli gösterişli bir üsluba geçilmiştir.⁵³

Topkapı Sarayı'nın son dönemlerinde eklenen yapılarda görülen Batılı sanat akımları Dolmabahçe Sarayı'nda ayırt edici bütün özellikleriyle uygulanmıştır. Topkapı Sarayı'nın pavyon, köşk ve odalarındaki Avrupa mimari ve süsleme unsurları Osmanlı sanatı üslubu ile harmanlanmıştır. Bu unsurlar Osmanlı'nın baskın karakterli ince sanatı yanında yabancılaşma kaygısına itmez. Ancak Dolmabahçe Sarayı kendi başına bir Batı iddiasındadır. Kanaatimizi onaylar şekilde Sultan Abdülmecit de büyük binayı gezdiği gün yanındaki vezirlerine "*Pek gösterişli oldu, daha sadece olabilirdi.*"⁵⁴ demiştir.

4.5. Yıldız Sarayı

Yıldız Sarayı, İstanbul'un Avrupa yakasında Beşiktaş ve Ortaköy semtleri arasında Boğaziçi'ne hâkim bir tepede yaklaşık 500.000 m²'lik bir alan üzerinde yer almaktadır. Sarayın ilk yapısı 3. Selim'in annesi için inşa ettirdiği Yıldız Köşkü olup saray da ismini bu köşkten almıştır. Yıldız Sarayı'nın ilk önemli yapılarından biri olan Büyük Mâbeyin üç katlı mermer bir bina olarak Türk evi planına uygundur. Yine aynı dönemde sarayın önemli diğer iki köşkü, Çadır ve Malta köşkleri de benzer biçimde inşa edilmiştir.

Beşiktaş ile Ortaköy arasında sahilden başlayarak Beşiktaş tepesinin sırt çizgisine kadar bütün yamacı kaplayan bir bahçe ve koruluk içine yerleşmiş bir saraylar, köşkler, yönetim, koruma yapıları ve parklar bütünü olan Yıldız Sarayı, tek seferde değil, uzun bir tarih dilimi içinde inşa edilmiştir.⁵⁵ Sultanın has bahçelerinden biri olduğu 1. Ahmet döneminden başlayarak, saray tarafından giderek artan bir ilgi görmüştür.

4. Murat, 3. Selim, 2. Mahmut'un idare yıllarında kısa sürelerle ziyaret edilen Yıldız ve çevresi, sonraki dönemlerde ihya edilmeye başlanmıştır. Abdülaziz, buradaki yapıları yenilemekle kalmamış, yeni köşk ve kasırlar yaptırmıştır. Beşiktaş-Ortaköy caddesi üstündeki kemerli köprüyü yaptırarak Yıldız Bahçelerini Boğaziçi kıyılarına bağlatmıştır. 2.

⁵³ Sema Öner, Dolmabahçe Sarayı, TBMM Milli Saraylar Yayınları, İstanbul 1995, s.6.

⁵⁴ Haluk Şehsuvaroğlu, Asırlar Boyunca İstanbul, Yeniğün Haber Basım Yayıncılık, İstanbul 2005, s.288.

⁵⁵ Afife Batur, "Yıldız Sarayı'na İlişkin Bazı Belgeler", TBMM Milli Saraylar Sempozyumu Bildiriler, İstanbul 1985, s.89-96.

Abdülhamid'in 1877'de Dolmabahçe'den Yıldız'a taşınması ile birlikte burası tamamıyla bir saray kompleksi bütünlüğüne kavuşmuştur.

Yıldız Sarayı, üç avlu çevresine yerleşen yapılardan oluşmaktaydı. Resmi daire ve hizmet binalarının bulunduğu; Büyük Mabeyn, Çit Kasrı, Yaveran Dairesi ve Silahhane Köşkü, harem ve sultana ait dairelerin yer aldığı; Küçük Mabeyn, Hususi Daire, Harem nüfusunun köşkleri, Yıldız Tiyatrosu ve Dış Bahçe adıyla da bilinen Şale, Malta, Çadır, Cihannüma, Köşklarinin bulunduğu avludur. Yıldız Sarayı bu yapılaşma biçimi ve süreciyle Osmanlı'nın gerek duyuldukça bina yapma geleneğine geri dönüşü göstermektedir. Bütün birimleri bir arada tutan, önceden tasarlanarak inşaata top yekun başlanan masif saray planı Yıldız Sarayı'nda uygulanmamıştır. Ancak, Osmanlı klasik sanatını tekrarlayan bu yerleşim düzeni, mimaride uygulanmamıştır. Dönemin moda akımlarından eklektisizm baskın karakterdedir. Başta Balyan ailesi olmak üzere, Raimondo d'Aranco, Jachmund, Alexander Vallauray gibi saray ünitelerinin yapımında görev yapan mimarlar, eklektik üslubu hâkim kılmışlardır.⁵⁶

Sarayın en önemli binaları Büyük Mâbeyin ve Şale Köşkü son dönem Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerindedir. Sarayın iç bahçe, dış bahçe ve Harem bahçesi olmak üzere üç dinlenme alanı vardır. Sultan Vahdeddin de bu sarayda oturmayı tercih etmiş, böylece saray kırk dört yıl devletin merkez sarayı olarak kullanılmıştır.

Osmanlı saray sisteminde Topkapı ayrı binalardan oluşmakla birlikte avlulu düzeneklerle birbirine bağlı bir bütünlük oluştururken Dolmabahçe, Avrupa sarayları özelliğinde ancak bütün halinde tek bir ev gibidir. Yıldız Sarayı ise Dolmabahçe Sarayı'ndaki keskin değişimin daha yumuşatılmış ve şehre uyum sağlamış hali olarak düşünülebilir.

Yıldız Sarayı'nın bahçeleri de Osmanlı sanatının sadelik prensibinin çok dışındadır. Grotto düzenlemenin karakteristikleri olan yapay mağaralar, kayalar ve çeşitli hayvanlarla zenginleştirilmiş su kaynakları, havuzlar ile donatılmışlardır.

5. Osmanlı Şehirlerinde Saraylar

5.1. Bursa

Osmanlı Dönemi'nde inşa edildiği bilinen ilk saray, Osman Gazi'nin Yenişehir'de yaptırdığı söylenen saraydır.

Bursa'da bilinen diğer bir saray, Orhan Gazi dönemine tarihlenen "*Bursa Sarayı*"dır. Bythinyalılara kadar uzanan eski saray yapısı, sırasıyla Romalılar, Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) ve Osmanlılar tarafından kullanılan Bythinyalılara ait olduğu savunulan "*Bursa Sarayı*"dır. "*Bey Sarayı*" adıyla da anılan Bursa Sarayı, 1861 tarihli Bursa haritasında Ekrem Hakkı Ayverdi tarafından tespit edilmiştir.⁵⁷

Bursa Sarayı varlığını 16. yüzyıl ortalarına kadar hemen hemen bütün Osmanlı saraylarında olduğu gibi ihtiyaçlar doğrultusunda gelişip büyüyerek sürdürmüştür. İç Kale içinde yer alan yapı, Edirne başkent olduktan sonra terk edilmiştir. Kimi kaynaklara göre, Timur'un

⁵⁶ Zeynep Tarım Ertuğ, a.g.md. s.119.

⁵⁷ Mustafa Armağan, Bir Bursa Sarayı Vardı, TBMM Milli Saraylar Yayını, İstanbul 1999, s.89.

ordularının yaktığı Bey Sarayı, bahçeler arasına dağılmış çok sayıda köşkten ibarettir.⁵⁸ Saraydan kalan tek duvar günümüzde askeri birlik içerisinde yer almaktadır.

5.2. İzmit

İzmit, erken dönemlerdeki “*İznikmid*” adı zamanla kısaltılarak “*İzmit*” halini almıştır-Osmanlı İmparatorluğu döneminde en parlak günlerini 4. Murat zamanında yaşamıştır.

Yeniçeri ağası Muslıhiddin, İzmit’te sultana bir saray yaptırmıştır. Çıktığı bir seferde (Mart 1635) ilk otağını burada kurmuş olan 4. Murat, bu sarayda iki gün kalmış ve yoluna devam etmiştir. Eylül 1635’te hastalanarak döndüğü İzmit’te bir süre dinlenmiş, daha sonra İstanbul’a gitmiştir. Padişah, çok sevdiği sarayda kalmak için sık sık şehre gelmiştir. 19. yüzyılın ortalarına kadar sarayın bulunduğu büyük cadde, İzmit’in en büyük caddesi olmuştur.⁵⁹

Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde “...*Sarayların en muntazamı Bağdat fatihi 4. Murat Han Sarayı’dır ki; bağ ve bahçeli bir büyük saraydır. Bahçe üstadı iki yüz kadar bostancı neferleri vardır...*” sözleriyle tasvir eder. Bu saraydan başka Anadolu demiryollarının Haydarpaşa-İzmit hattının hizmete girmesi ve padişahın yapılacak törene gelmesi nedeniyle yapılan Sultan Abdülaziz Sarayı’dır.⁶⁰ Karabet Amira Balyan’ın mimarlığında ampir ve eklektik üsluplarda inşa edilmiştir.

İki katlı bir yapı olan Abdülaziz Sarayı’nın giriş katında, yanlarında iki aynalı oda bulunan büyük salon vardır. Üst katta büyük bir divanhane ile iki yanında dinlenme, yatak odası, tuvalet ve mermer kaplı banyo dairesi vardır.

Divanhanenin tavanı kasrın en zengin bezemesine sahiptir. Ampir akıma işaret eden bayrak, mızrak, kılıç, borazan, balta ve terazi motifleri kompozisyonlarda yer almıştır. Yine divanhanede karşılıklı yapılmış yağlıboya duvar resimlerinde dalgalı denizde gemi, limanda demir atmış buharlı ve yelkenli gemiler ve bir kalyon değişik kompozisyonlar halinde tasvir edilmiştir.⁶¹

5.3. Edirne

Osmanlı Devleti’nin Bursa’dan sonraki başkenti Edirne, fethedildiği tarihten çöküş devrine kadar önemini korumuştur.

Edirne’deki ilk saray 1365’te bugünkü Selimiye Camii yerinde yapılmıştır. 2. Sultan Murat’a kadar Edirne’de oturan padişahlar, saraya eklemelerde bulunmuşlardır. Bu saray, beş bin adımla çevresi dolaşılabilir bir duvarla tahkim edilmiştir. Tunca Nehri kenarında yeni bir saray yaptırıldığında “*Saray-ı Atik*” (Eski Saray) adını almıştır.

⁵⁸ Oktay Aslanapa, Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, İstanbul 1989, s.292.

⁵⁹ Pars Tuğlacı, Osmanlı Şehirleri, Milliyet Yayınları, İstanbul 1985, s.175.

⁶⁰ Küçük Saray, “Av Kasrı”, “Hünkâr Köşkü” adlarıyla da bilinir.

⁶¹ Kazım Baykal, “Bursa’da Saray ve Köşk”, Milli Saraylar Sempozyum Bildirileri, TBMM, İstanbul 1995, s.93.

Yeni Saray'da Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Kasr-ı Padişahi, Arz Odası ve Kum Kasırlarının ardından Kanuni Sultan Süleyman Harem Dairesi ve bir Kasr-ı Kanuni eklemiştir. Padişahlar 2. Selim, 4. Mehmet, 2. Ahmet ve 3. Mustafa yeni bölümler katmışlardır.

Kasr-ı Padişahi'nin her üç tarafında Hırka-i Saadet Odası, Mabeyinciler Dairesi, Hazine-i Hümayun, Silaharağa Dairesi, Kuşhane Mutfığı ve Haremin Aynalı Kasrı bulunmaktadır. Kuzey tarafında da üç büyük kasır vardır. 4. Sultan Mehmet, 2. Sultan Mustafa ve 1. Sultan Ahmet Daireleri, bunların arasında Valide Sultan, baş, ikinci ve üçüncü kadınlar, şehzadeler, cariyeler, gedikliler dairesi, hasta koğuşu, Darüssaade ağası ve ağalar daireleri bulunmaktadır.⁶²

Helvahane, has fırın, güllabhane, kiler-i amire, mumhane gibi daireleri içine alan Matbah-ı Amire, saray mensuplarının daireleri ve sarayın her dairesine ait olmak üzere yirmi iki hamam, saray binaları arasındadır. Sarayın en geniş hamamı Mimar Sinan'ın eseri olan Kanuni Hamamıdır. Saray bahçesi içinde Mamak Sarayı, İmadiyye Kasrı, Alay Köşkü, Dolmabahçesi, Gülhane, İydiyye, Terazi, Adalet, İftar ve Bostancıbaşı Kasırları ile Av ve Bülbül Köşkleri yer almaktadır.⁶³

Fethin ardından, İstanbul Eski Sarayı inşa edilmiş olduğu halde Edirne Sarayı padişah tarafından hâlâ kullanılıyordu. Edirne Yeni Saray, Osmanlı'nın en olgun dönemindeki bütün elemanlarını içeren zenginliktedir. Kuruluş amacı, planı, yerleşme düzeni, mimari ve tezyini özellikleri ile Topkapı Sarayı'nın öncüsü ve esin kaynağıdır. Günümüze gelen birkaç harap yapı çağın yorgunluğuna yenik düşerek kaybolma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Sonuç

Devletin işleyişinin sürdürüldüğü saraylar geleneksel toplumlarda itaati ve mutlak gücü sembolize eden işleve sahip olmuştur. Eski Mısır, Çin ve Roma İmparatorluğuna kadar bu anlayış hakim olmuştur. Asırlarca hüküm sürmüş devletlerin büyük kamu binaları ve saraylar inşa etmeleri ile toplumsal hafızaya iktidar kavramını kazımışlardır. İktidar ve mekan arasında yakın ilişkinin Selçuklu-Osmanlı saray mimarisi de kendinden önceki geleneklerin devamı olmuştur. Saray yalnızca hanedan mensuplarının ikamet yer olarak değil, gücü ve hakimiyeti çağrıştıran mekanlar olarak düzenlenmiştir. Bununla beraber saray protokolü ve törenler devlet düzeninin kuşaktan kuşağa aktarıldığı işleve sahip olarak uzun yıllar ayakta kalmıştır.

KAYNAKÇA

Aktüre Sevgi, *Anadolu Kentinde Türkleşme ve İslamlaşma Süreci*, İslam Mimari Mirasını Koruma Konferansı Bildiriler, İstanbul 1987.

⁶² A. Süheyl Ünver, *Edirne'de Fatih'in Cihannüma Kasrı*, İstanbul'un Fethi Derneği Yayınları, İstanbul 1953, s.2.

⁶³ A. Süheyl Ünver, a.g.e., s.2.

- Armağan Mustafa, *Bir Bursa Sarayı Vardı*, TBMM Milli Saraylar Yayını, İstanbul 1999.
- Arslan Necla, “*Balyan Ailesi*”, Thema Larousse, Milliyet Yayınları, İstanbul 1994.
- Aslanapa Oktay, *Türk Sanatı*, Remzi Kitabevi, İstanbul 1989.
- Başgelen Nezh, *Bir Masal Ülkesi Kapadokya*, Türkiye Kalkınma Bankası Yayını, İstanbul 1991.
- Batur Afife, “*Yıldız Sarayı’na İlişkin Bazı Belgeler*”, TBMM Milli Saraylar Sempozyumu Bildiriler, İstanbul 1985.
- Baykal Kazım, “*Bursa’da Saray ve Köşk*”, Milli Saraylar Sempozyum Bildirileri, TBMM, İstanbul 1995.
- Cezar Mustafa, *Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık*, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 1977.
- Cezar Mustafa, *Sanatta Batıya Açılış ve Osman Hamdi*, Ekav Yayınları, İstanbul 1995.
- Demirkent Işın, “*Fetih Öncesinde Bizans’ın Siyasi Durumu*”, 1. Uluslararası İstanbul’un Fethi Konferansı (24-25 Mayıs 1996) Bildiriler, İstanbul 1997.
- Demirkent Işın, “*Fetih Öncesinde Bizans’ın Siyasi Durumu*”, 1. Uluslararası İstanbul’un Fethi Konferansı (24-25 Mayıs 1996) Bildiriler, İstanbul 1997.
- Duru Orhan, “*Bizans Şaşırtıyor*”, Cogito Dergisi, sy.17, İstanbul 1999.
- Duru Orhan, “*İstanbul Bizans’ı*”, Sanat Dünyamız Dergisi, sy.69-70, İstanbul 1998.
- Eliseef Nikita, “*İslam Şehri Fizikî Plan*”, ed. R. B. Serjeant, çev: Elif Topçugil 1992.
- Eraşar Osman, “*Anadolu Selçuklularında İdari Mekân Olarak Devlethane*”, 1. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi Bildirileri 11-13 Ekim 2000, c.I, Konya 2001.
- Ertuğ Zeynep iceim, “*Saray*” Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c.IIIVIII, Ankara 1995.
- Esin Emel, “*Ordu; Türk Saray Mimarisinin On Beşinci Asırdan Önceki Devri*”, Milli Saraylar Sempozyum (Bildiriler) Yıldız Sarayı 15-17 Kasım 1984, İstanbul 1985.
- Eyice Semavi, “*Anemas Zindanı ve Kulesi*”, İstanbul Ansiklopedisi, c.II, İstanbul 1959.
- Eyice Semavi, “*İstanbul’da Abbasi Saraylarının Benzeri Olarak Yapılan Bir Bizans Sarayı*”, Belleten Dergisi, c. XXIII, sy.89, Ankara 1959.
- E Semavi, “*İstanbul’da Bizans İmparatorlarının Sarayı: Büyük Saray*”, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, c.I, sy.3, İstanbul 1998.
- Eyice Semavi, *Bizans Sanatı Ders Notları*, İstanbul 1962.
- Gülsün Hakan, *Beylerbeyi Sarayı*, TBMM Milli Saraylar Yayınları, İstanbul 1993.
- İslam Ansiklopedisi, “*Saray*”, c.X, İstanbul 1966.
- Kaplan Michel, *Bizans’ın Altınları*, çev. İhsan Batur, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2001.

Kolsuk Asuman, Çinili Köşk, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1971.

Koroğlu Gülgün, “Sur İçinde İmparatorluk Mekânları Konstantinopolis’teki Bizans Sarayları”, Toplumsal Tarih Dergisi, sy.152, İstanbul 2006.

Kuban Doğan, Türkiye Sanatı Tarihi, Gerçek Yayınevi, İstanbul 1978.

Mateos Urfalı, Urfalı Mateos Vekayinmesi, çev: Hrant D. Adreasyan, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2000.

Meneal E. H. ; Wolff R. L., “The Fouth Crusade”, A History of the Crusades, c.II, London, 1962.

Ostrogorsky Georg, Bizans Devleti Tarihi, Çev. Fikret Isiltan, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1995.

Öner Sema, Dolmabahçe Sarayı, TBMM Milli Saraylar Yayınları, İstanbul 1995.

Özcan Ali Rıza, “Topkapı Sarayı Hümayun Kapısı ve Yazıları”, 7. Eyüp Sultan Sempozyumu Tebliğler, Eyüp Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul 2003.

Prokopius, Gizli Tarih, Çev. Orhan Duru, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul 2015.

Rice Tamara Talbot, Bizans’ta Günlük Yaşam, çev. Bilgi Altınok, İstanbul 2001.

Ssertoğlu Midhat, “Bizans Sarayları ve Saray Maceraları” , Hayat Tarih Mecmuası, c.II, İstanbul 1977.

Şehsuvaroğlu Haluk, Asırlar Boyunca İstanbul, Yenigün Haber Basım Yayıncılık, İstanbul 2005.

Tuğlacı Pars, Osmanlı Şehirleri, Milliyet Yayınları, İstanbul 1985.

Ünver A. Süheyl, Edirne’de Fatih’in Cihannüma Kasrı, İstanbul’un Fethi Derneği Yayınları, İstanbul 1953.

Vasilev Alexander, Bizans İmparatorluk Tarihi, çev. Arif Müfit Mansel, Maarif Matbaası, Ankara 1943.

Vikon Gary, “Bizans Sanatı”, çev. Deniz Hakyemez – Yurdanur Salman, Sanat Dünyamız Dergisi, sy.70, İstanbul 1998.